

O'Z-O'ZIGA BO'LGAN ISHONCH HISSINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK KONSEPSIYASI

D.M.G'aybullayeva

Alfraganus university

"Pedagogika va psixologiya" kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915349>

Zamonaviy ijtimoiy voqelikning tajovuzkorligi o'smir atrofida bolaning psixo-emotsional salomatligiga tahdid va tahdidlar qutbini shakllantiradi, bu tabiiy jarayondir. Doimiy bosim sharoitida o'sib borayotgan shaxsni fundamental qo'llab-quvvatlaydigan yagona ijtimoiylashuv instituti - bu oila.

Bolaning ota-onalar bilan o'zaro munosabatlarning xususiyatlari, ularning ta'sirchanlik darajasi, hissiy aloqalar va bog'lanishlar mavjudligi insonning butun hayotiga ta'sir qiladi.

Oilaviy munosabatlarning sifati o'smirning jamiyatdagi xatti-harakatlarini modellashtiradi va uning o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantiradi. [1, 299-305.]

Psixologiyada oila ichidagi o'zaro ta'sir modeli bola-ota-ona munosabatlari tizimida ota-onaning bolaga nisbatan hissiy munosabati, uni idrok etish va u bilan o'zini tutish usullari formati sifatida ko'rib chiqiladi. [2, 16-25]

Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi aloqalarning turli xil kombinatsiyalari ushbu munosabatlarning turli tumanligini yoki uslublarini o'rnatadi.

Oilaviy tarbiya tipologiyasini tavsiflashda ota-onaning bolaga bo'lgan tarbiyaviy munosabati va pozitsiyasini o'rganish odatiy holdir, psixologik nazariyada ikkitasi mavjud: optimal va suboptimal.

Birinchisi adekvatlik, moslashuvchanlik va bashorat qilish parametrlarini o'z ichiga oladi.

Ota-onalarning o'z farzandining individualligini ko'rish va tushunish, uning ruhiy dunyosida nima sodir bo'layotganini payqash qobiliyati.

I.V. Antonenko, ijtimoiy psixologiyaning sub'ekti sifatida ishonch hissini o'rganib, ishonch "bu ijtimoiy sub'ektlarning o'zaro ta'sirining psixologik natijalarini belgilaydigan ijtimoiy-psixologik munosabatlar" degan ilmiy qarashni ilgari suradi. [4, 113-114].

Antonenko ishonchning quyidagi ijtimoiy-psixologik funksiyalarini aniqlaydi :

- **birgalikdagi tadbirlarni taqdim etish.** Ishonch zarur tarkibiy qism sifatida qo'shma faoliyatdan kelib chiqadi va keyinchalik ushbu faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi.

- **birlashtirish funksiyasi.** o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissi jamiyatning turli darajalarida ijtimoiy birdamlikni, birlashishni, yaxlitlikni ta'minlaydi.

- **kommunikativ funksiya.** o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissi shaxslar va ijtimoiy guruhlar o'rtasida ma'lum darajadagi aloqani ta'minlaydi.
- **interaktiv funksiya.** O'zaro aloqani ta'minlaydi.
- **idrok etish funksiyasi.** o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissining sezilarli darajasi ma'lum bir vaziyatni idrok etishga nisbatan hissiy munosabatni shakllantiradi.
- **boshqarish funksiyasi.** Bu boshqaruv resursi sifatida o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissidan foydalanishda o'zini namoyon qiladi.
- **bashoratli funksiya.** Ko'rsatilgan yoki erishilgan o'z-o'ziga bo'lgan ishonch darajasiga qarab tomonlarning o'zaro ta'sirini rivojlantirishni bashorat qilish imkoniyati.
- **yo'naltirish funksiyasi.** Shaxslararo munosabatlarni rivojlantirish uchun asos yaratadi.
- **samarali funksiya.** O'zaro munosabatlarni yanada samarali bo'lishiga xtzmat qiladi.
- **funksiyani barqarorlashtirish.** o'z-o'ziga bo'lgan ishonch barqaror munosabatlarning asosidir.
- **psixologik funksiya.** Ishonchning mavjudligi shaxslararo munosabatlardagi keskinlik va stress darajasini pasaytiradi.
- **shaxsiy funksiya.** Bu o'zini ishonchli shaxsga nisbatan namoyon qiladi. O'zlariga va boshqalarga ishonadigan odamlar ko'proq ochiq, baxtli, muvaffaqiyatga erishishadi, ishonmaydiganlar esa, aksincha, yopiq, ikki tomonlama va ziddiyatli bo'ladilar.
- **fon funksiyasi.** O'zaro munosabatlar ma'lum darajadagi ishonchning umumiy fonida namoyon bo'ladi; o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissi boshqa barcha munosabatlarga hamroh bo'ladi.

Demak, yuqori darajadagi ishonch hissi shaxsning o'zini o'zi integratsiyalashuvining yuqori darajasi, shuningdek, uning boshqalar bilan muvaffaqiyatli integratsiyalashuv qobiliyatidan dalolat beradi. Binobarin, ishonchning birlashtiruvchi funksiyasi inson faoliyatining samarali bo'lishini tashkil etadi. I.V. Antonenko o'z konsepsiyasida ishonch mexanizmini batafsil tavsiflaydi. Antonenkoning g'oyalari asosida Uxtomskiy va V.P. Zinchenko kabi mualliflar ishonch hissining funksional organi konsepsiyasini kiritadi, uni "ishonch funksiyasini amalga oshiradigan aqliy jarayonlar (bilim, hissiy, irodaviy) tizimi" deb, bu aynan "ishonchning psixologik mexanizmi, zaruriy ishonch darajasini o'lchaydigan va uni shaxsning ichki muhitiga yo'naltirigan psixologik vosita" deb ta'riflaydi. [6, 313-314].

Shakllangan ishonch hissi yashirin, potensial holatda bo'ldi va "ishonch holatida" faollashadi, u sub'ektiv ravishda taqdim etiladi va psixika sohasida o'rnatiladi va o'ziga xos sub'ektiv tajriba sifatida "haqiqiy ishonch" ni keltirib chiqaradi. "Ishonchli vaziyat" deganda muallif odamdan o'ziga bo'lgan ishonch darajasini aniq belgilashni talab qiladigan vaziyatni tushunadi. Antonenko ta'kidlashicha, har qanday vaziyat ham ishonch yoki ishonchsizlikni talab qilishi mumkin emas, shaxsda o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissi va ishonch darajasi allaqachon aniq va o'rnatilganida yoki o'z-o'ziga bo'lgan ishonch hissi ahamiyatsiz bo'lganida, shaxs "ishonchga befarq" munosabat ya'ni befarq vaziyatlarga duch kelishi mumkin.

Demak, ishonch hissini ijtimoiy hayotning "butun dunyo" amalga oshirishga imkon berishi barchaga qiziqarli bo'lishi mumkin chunki ishonch o'zi bilan va dunyo bilan o'zaro munosabatlarning sifat xarakteristikasi sifatida namoyon bo'lib, insonga hayotni o'z-o'zini anglash loyihasini amalga oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Николаева Л. А. Детско-родительские отношения как фактор развития ребенка / Л.А. Николаева // Известия Саратовского университета. Акмеология образования. // Психология развития. – 2013. – №2. – С. 299-305.
2. Фомина Л. К. Понятие и типы детско-родительских отношений / Л.К. Фомина// Молодой ученый. – 2014. – №2. – С. 704-707.
3. Кузьмишина Т.Л. Стили семейного воспитания: отечественная и зарубежная классификация / Т.Л. Кузьмишина, Е.С. Амелина, А.А. Пермякова, Е.А. Хохлова // Современная зарубежная психология. – 2014. – №1. – С.16-25.
4. Antonenko, I.V. Sosialnaya psixologiya doveriya: dis. ... d-ra psixol. nauk: 19.00.05 / Antonenko Irina Viktorovna. – Yaroslavl, 2006. – 498 s.
5. Ansupov, A.Ya. Konfliktologiya: uchebnik dlya vuzov / A.Ya. Ansupov, A.I. Shipilov. – M.: YUNITI, 2002 – 551 s.
6. Bodalev, A.A. Vospriyatiye i ponimaniye cheloveka chelovekom / A.A. Bodalev. – M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1982. – 200 s

